

ЭЛЕКТРИКА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

3
2012

Editor-in-Chief

SERGEYEV S. A.

Assistant

Editor-in-Chief

BIRYULIN V. I.

Editorial Board

ARTYUKHOV I. I.

AVERBUKH M. A.

EROSHENKO G. P.

FILONOVICH A. V.

GASHIMOV A. M.

KHARECHKO Yu. V.

KOBELEV N. S.

KRIVOV Yu. N.

KUVSHINOV G. E.

LUPIKOV V. S.

MILYKH V. I.

ORLOV P. S.

PEREDELSKIY G. I.

PODCHUKAYEV V. A.

SEREBROVSKIY V. I.

SIVYAKOV B. K.

SMOLENTSEV N. I.

SMOLOVIK S. V.

SOSHINOV A. G.

TIMOSHENKO A. V.

TUROV V. E.

YEMELYANOV S. G.

ZYUZIN A. V.

Executive Secretary

GORLOV A. N.

**Уважаемые подписчики, авторы и читатели
журнала "Электрика"!**

Редакция обращает Ваше внимание на ряд организационных изменений.
Теперь наш телефон 8-499-269-4996,
факс 8-499-269-5297.
E-mail: elektrika-jurnal@yandex.ru

CONTENTS

ELECTRIC EQUIPMENT: PROBLEMS AND EFFICIENCY

- Ermolenko, P. S.* Short-term prediction of electric energy consumption for oil production companies. Part 2 2
- Alyabyev, V. N.; Biryulin, V. I.; Gaydash, N. M.; Khoroshilov, N. V.; Larin, O. M.; Gorlov A. N.* Electric power quality when adjusting voltage of light-emitting diode lamps 8

NON-TRADITIONAL SOURCES OF ENERGY

- Biryulin, V. I.; Khoroshilov, N. V.; Larin, O. M.; Alyabyev, V. N.; Gorlov A. N.; Lyubomir Vankov Dimitrov.* Problems and prospects of renewable energy source use for power production 11

ELECTRIC SAFETY AND ENERGY SAVING

- Kharechko, Yu. V.* About correction in the requirements of the IEC 60364-4-44 to the TT multiple source alternating current electrical system 22

NOVELTY: ELECTRIC EQUIPMENT, TECHNOLOGIES, MATERIALS

- Khoshmukhamedov, I. M.; Kosareva-Volodko, O. V.* Speed mode choice of main electric drive operation of dragline excavator 26
- Kireev, K. V.* Stability analysis of dc electric-arc system with bridged arc 27

THEORY OF ELECTRICS

- Milykh, V. I.; Polyakova, N. V.* Numerical analysis foundations of phase correlations of electromagnetic quantities in turbogenerator. 31

MANAGEMENT OF ELECTRICS

- Voropaeva, O. D.* Tax cost accounting for production connection. 34

TRAINING OF HIGHER-LEVEL SKILL EXPERTS

- Kuzmin, V. V.; Shevchenko, V. V.* Human factor significance in reliability assurance of nuclear power station function in Ukraine 38
- Simakov, A. N.; Yatkin, D. V.* Remote-integrated educational-methodological package of standard professional subjects is a basis of adaptive-functional environment of educational internet-resource 43

Издается с января 2001 г.

Главный редактор
журнала

канд. техн. наук
СЕРГЕЕВ С. А.

Заместитель
главного редактора

канд. техн. наук
БИРЮЛИН В. И.

Члены редакционной
коллегии

АВЕРБУХ М. А.
АРТЮХОВ И. И.
ГАШИМОВ А. М.
ЕМЕЛЬЯНОВ С. Г.
ЕРОШЕНКО Г. П.
ЗЮЗИН А. В.
КОБЕЛЕНКО Н. С.
КРИВОВ Ю. Н.
КУВШИНОВ Г. Е.
ЛУПИКОВ В. С.
МИЛЫХ В. И.
ОРАЛОВ П. С.
ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Г. И.
ПОДЧУКАЕВ В. А.
СЕРЕБРОВСКИЙ В. И.
СИВЯКОВ Б. К.
СМОЛЕНЦЕВ Н. И.
СМОЛОВИК С. В.
СОШИНОВ А. Г.
ТИМОШЕНКО А. В.
ТУРОВ В. Е.
ФИЛОНОВИЧ А. В.
ХАРЕЧКО Ю. В.

Ответственный
секретарь

ГОРЛОВ А. Н.

За достоверность информации
и рекламы ответственность несут
авторы и рекламодатели.

При использовании материалов
журнала (в любой форме) ссылка на
журнал "Электрика" обязательна.

Адрес редакции:

107076, Москва,
Стромынский пер., 4
Тел: (499) 269-4996
Факс: (499) 269-5297

E-mail:

elektrika-jurnal@yandex.ru
admin@nait.ru
sokol@nait.ru
www.nait.ru

© ООО "Наука и технологии", 2012

ВНИМАНИЕ!

Уважаемый читатель, Вы получили номер журнала с голограммой на первой стороне обложки. Это означает, что этот экземпляр журнала является оригинальным, выпущенным научно-техническим издательством ООО "Наука и технологии". Если голограмма отсутствует, экземпляр журнала — контрафактный. В этом случае убедительная просьба сообщить в издательство, в какой фирме был приобретен этот экземпляр журнала, по телефону (495) 223-09-10, факсу (499) 164-47-74 или e-mail: market@nait.ru.

Благодарим за сотрудничество.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ермоленко П.С. Краткосрочное прогнозирование расхода электрической энергии нефтедобывающего производства. Часть 2. 2
Алябьев В.Н., Бирюлин В.И., Гайдаш Н.М., Хорошилов Н.В., Ларин О.М., Горлов А.Н. Качество электроэнергии при регулировании напряжения на светодиодных светильниках. 8

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Бирюлин В.И., Хорошилов Н.В., Ларин О.М., Алябьев В.Н., Горлов А.Н., Любомир Ванков Димитров. Проблемы и перспективы использования возобновляемых источников энергии для выработки энергии 11

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Харечко Ю.В. Об исправлении ошибок в требованиях стандарта МЭК 60364-4-44 к системе ТТ переменного тока с несколькими источниками питания. 22

НОВОЕ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЫ

Хошмухамедов И.М., Косарева-Володько О.В. Выбор скоростных режимов работы главных электроприводов экскаватора-драглайна. 26
Киреев К.В. Анализ устойчивости электродуговой системы постоянного тока с шунтированной дугой 27

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИКИ

Милых В.И., Полякова Н.В. Основы численного анализа фазовых соотношений электромагнитных величин в турбогенераторе. 31

МЕНЕДЖМЕНТ ЭЛЕКТРИКИ

Воропаева О.Д. Налоговый учет расходов на технологическое присоединение . 34

ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Кузьмин В.В., Шевченко В.В. Роль человеческого фактора в обеспечении надежности работы АЭС в Украине 38
Симаков А.Н., Яткин Д.В. Дистанционно-интегрированный учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисциплин — основа адаптивно-функциональной среды учебного интернет-ресурса 43

Роль человеческого фактора в обеспечении надежности работы АЭС в Украине

В. В. Кузьмин, доктор техн. наук, профессор

УИПА, г. Харьков, Украина

В. В. Шевченко, канд. техн. наук, доцент

НТУ «ХПИ», г. Харьков, Украина

Введение

Для многих стран атомная энергетика остается основополагающей. Средние показатели по мировым энергосистемам следующие: электростанции, которые работают на нефти, — 38%, на природном газе — 20%, на угле — 27%, что составляет 85% от общей выработки электроэнергии. Остальные 15% приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии. Общая установленная мощность электрогенераторов Украины по различным источникам оценивается в 52900 МВт (по данным украинских статистических управлений) или в 48000 МВт (по данным Европейского Банка Реконструкции и Развития). Общая мощность 15 существующих энергетических блоков на 4 АЭС Украины составляет 13800 МВт [1]. Они вырабатывают половину электроэнергии в Украине.

С учетом трагических событий в Японии, произошедших весной 2011 г., все мировое сообщество рассматривает вопрос о целесообразности строительства АЭС с позиции их надежности и безопасности. И все-таки стратегия развития атомной энергетике Украины, России, Китая и других стран в первой половине XXI века предусматривает существенный рост доли АЭС в балансе их электроэнергетики с увеличением производства электроэнергии на них к 2020 г. более чем в 2 раза. Анализ литературных источников [2, 3] позволяет сделать вывод, что указанная задача будет решаться поэтапно, путем повышения единичной мощности установленного оборудования, продления срока службы АЭС первого поколения, достройки энергоблоков АЭС высокой степени готовности, а также путем создания и ввода в строй блоков АЭС нового поколения с высокими показателями уровня безопасности, экономичности и боль-

шей мощности устанавливаемых турбогенераторов.

Сегодня в Украине уже стоит вопрос не только о достаточной степени безопасности АЭС, но и о самой технической возможности их эксплуатации, так как установленное оборудование практически отработало свой расчетный ресурс. В настоящее время АЭС требуют безотлагательной и существенной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам, модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 миллионов долларов. Начаты единичные работы по ремонту и модернизации отдельных блоков. Но это не решает проблем атомной энергетике в целом.

Результаты исследований

В сентябре 2011 г. президент Украины В. Ф. Янукович на заседании по вопросам ядерной безопасности (66-я Сессия ООН, Нью-Йорк, США) начал свое выступление с того, что сообщил о присоединении Украины к инициативе проводить стресс-тесты (проверка на надежность в экстремальных условиях) на АЭС. Президент призвал создать в Украине международный центр по исследованию рисков использования ядерной энергии, учитывая, что в стране есть опыт ликвидации последствий аварий на пострадавших территориях, а также к совершенствованию механизмов обмена информацией и повышению стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) [4].

Безопасность атомной энергетике вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества после того, как в результате разрушительного землетрясения в Японии 11.03.2011 г. и последовавшего за ним цунами на АЭС «Фукусима-1» была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы

охлаждения. На станции был выявлен ряд утечек радиоактивных веществ, что заставило власти эвакуировать людей из окрестностей станции. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, в продуктах. На эту ситуацию последовала следующая реакция:

1) Генсек ООН Пан Ги Мун отметил: «Укрепление ядерной безопасности требует также усиления возможностей соответствующих организаций. В частности, МАГАТЭ призвано сыграть в этом центральную роль. Также необходима организация защиты ядерных объектов от возможных «преднамеренных» атак».

2) Глава МАГАТЭ Юкия Аmano отмечает, что управляемые ими компании должны срочно повысить надежность ядерных объектов, что МАГАТЭ будет играть руководящую роль в усилении контроля по выполнению стандартов безопасности АЭС по всему миру. Руководство Евросоюза потребовало у компаний, эксплуатирующих ядерные объекты, провести стресс-тесты с имитацией серьезных природных катаклизмов.

3) Япония намерена добиться самого высокого в мире уровня надежности атомных электростанций с учетом последствий аварии на АЭС в Фукусиме, заявил японский премьер-министр Ёсихико Нода. Сделаны «первые шаги»: помимо принятых после аварии экстренных мер, в Японии уже работает план, по которому национальное управление по атомной энергетике выведено из подчинения министерства экономики, торговли и промышленности, чтобы избежать коммерциализации отрасли и сделать централизованным контроль ее безопасности с принятием экстренных мер. (Однако следует отметить, что параллельно Япония использует все свои передовые технологии для разработки возобновляемых источников энергии).

4) Во Франции на 58 блоках АЭС вырабатывается около 80% энергии. Поэтому вопросы безопасности требуют особого внимания. Французская энергетическая компания EDF, которая эксплуатирует французские АЭС, летом 2011 г. провела стресс-тесты на атомных электростанциях и по результатам удостоверялась в их надежности, что гарантирует их безопасность. В сентябре 2011 г. на интернет-сайте

Управления по ядерной безопасности Франции были опубликованы доклады об уровне безопасности 80 французских ядерных объектов после проверок, которые были проведены вслед за аварией на японской АЭС «Фукусима-1», на предприятиях EDF, ядерной корпорации Areva и других компаний. Компания EDF сообщила: «В том, что касается предупредительных мер по защите объектов от землетрясений и наводнений, нынешний уровень надежности представляет достаточный запас». При этом компания предлагает предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы избежать японского сценария: установить автономные насосы, чтобы защитить источник охлаждения, поставить электрогенераторы для питания каждого предприятия и создать «Ядерные силы быстрого реагирования» 24-часовой готовности.

5) Между тем после аварии на «Фукусиме» Германия и Швейцария готовятся закрыть свои АЭС, несколько других стран отказываются от строительства новых реакторов, но стараются растянуть срок службы уже существующих.

6) В то же время Россия решила продлить до 45 лет срок службы 11 атомных реакторов из поколения, к которому принадлежал 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Ранее предполагалось, что эксплуатацию таких реакторов следует прекращать через 30 лет. Но сегодня 4 из 11 реакторов советской модели РБМК находятся менее чем в 50 км от Петербурга, еще 3 — около Смоленска, остальные 4 — в окрестностях Курска и продолжают эксплуатироваться, так как не только производят электроэнергию, но и обеспечивают паровое отопление в Санкт-Петербурге, Курске и Смоленске.

В реакторах РБМК не предусмотрена железобетонная защитная камера, которая в случае аварии могла бы сдерживать выбросы радиации. В Чернобыле из-за отсутствия защитной камеры зона радиационного заражения распространилась на сотни километров. Правда, в литературных источниках указывается, что стареющие реакторы подверглись модификации и теперь отвечают международным нормам безопасности. В разных странах установлены разные нормы продления срока эксплуатации АЭС. Например, в США продлен срок эксплуатации двух третей установленных реакторов, первоначально составлявший 40 лет, еще на 20 лет. Но эксперты единодушны в том, что срок экс-

плуатации можно продлевать только в том случае, если реактор удачно сконструирован и правильно обслуживается.

К первоочередным задачам настоящего этапа повышения надежности АЭС Украины следует отнести вопросы внедрения современной программы диагностики, реабилитации и реконструкции действующего электрооборудования (ЭО) с целью продления его срока службы на основании проведения исследований его состояния в соответствии с требованиями мировых стандартов. В частности, необходимо создание программы оценки состояния ЭО, которое уже выработало свой производственный ресурс или находится на грани его полной выработки. Существующая в настоящее время политика ремонта отказавших элементов давно устарела и, с учетом значительного износа ЭО электростанций Украины, нерентабельна и не может быть использована в дальнейшем [5]. Борьба за контроль над энергетическим рынком Украины имеет целый набор национальных особенностей, отражающихся на инвестиционном климате отрасли в целом. Одна из основных проблем — непредсказуемая политика регулирующих органов.

В Украине оценка безопасности ядерных технологий для АЭС является основным вопросом, так как последствия Чернобыльской аварии до сих пор являются определяющими в формировании отношения к вопросу оценки возможности использования энергии атома для получения электроэнергии. Необходимо внедрение современных методов оценки надежности, обеспечения надежности технических систем. Перспективна оценка с помощью математизации анализа безопасности на основе теории вероятности, в том числе вероятностного анализа безопасности (ВАБ). В него входят:

- анализ аварийных последовательностей и разработка «деревьев» событий;
- анализ системы и разработка «деревьев» отказов;
- формирование базы данных;
- оценка надежности систем с учетом отказов по общей причине;
- разработка интегральной модели риска энергоблока и т.п.;
- анализ ошибок персонала.

В сообществе технологически развитых стран действуют Международные стандарты

ISO 9000, которые направлены на построение системы качества, где может быть описана деятельность, связанная с проектированием, разработкой, производством и эксплуатацией объектов. Качество техники определяет ее надежность и безопасность. Но безопасность любого объекта прежде всего определяется управляющим им человеком.

Рекомендации ISO и ВАБ являются основой для организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования АЭС, т.е. управления ресурсами АЭС, как для продления срока их службы, так и для снижения стоимости электроэнергии. В структуре МАГАТЭ предусмотрена техническая рабочая группа по управлению ресурсами атомных станций, которая занимается исследованием механизмов старения ЭО, а также обслуживанием, оценкой экономических аспектов и человеческого фактора в подходе к управлению ресурсами. Основными задачами деятельности этой группы в определении безопасности АЭС является выработка современных технологий оптимизации технического обслуживания, ремонта ЭО АЭС. Большая роль в их работе отводится «человеческому фактору».

«Человеческий фактор» важен на всех этапах создания АЭС с точки зрения обеспечения безопасности: при проектировании, изготовлении, испытаниях, — но наиболее важен он на этапе эксплуатации.

Во-первых, если ошибка допущена конструктором, то на последующих стадиях (на стадии ОКР, технологических проработок, создания и испытаний) такие ошибки устраняются. Но если ошибка проявилась на этапе эксплуатации, то человек остается один на один с проблемой, к которой добавляются проблемы «старения» оборудования. Невозможно устранить при эксплуатации ошибки технолога, неправильно выбранные материалы, ошибки в расчетах, которые проявились в процессе эксплуатации. С ними надо жить, работать, обеспечивать нормальную, надежную работу оборудования. Максимум, что специалисты могут сделать, — это во время планово-предупредительных ремонтов (ППР) проводить дополнительные работы, испытания, ремонты, внедрять инновации с целью уменьшения интервалов между ППР.

Но здесь появляется вторая проблема, экономическая. При эксплуатации оборудования желательно иметь высокие экономические показатели, например коэффициент использования установленной мощности, сокращение ремонтных материалов, т.е. желательно увеличивать сроки между ППР, может быть, даже в ущерб безопасности.

Третья причина заключается в том, что основной обслуживающий персонал — мужчины, у которых ради экономической выгоды может быть снижено чувство самосохранения, возможно развитие своеобразной «смелости», потеря границы допустимого риска, что может привести к авариям типа Чернобыльской катастрофы.

Таким образом, считать, что на этапе эксплуатации, обслуживания систем и оборудования АЭС понимание персоналом требований безопасности и отсутствия риска преждевременно. Этот процесс должен быть управляемым, подкрепленным не только и не столько ВАБ, сколько качеством ментальности «человеческого фактора». В этой связи в технологии обслуживания и ремонта, разрабатываемой МАГАТЭ, особое внимание стало уделяться идентификации результатов ВАБ и суждений персонала АЭС о качестве и состоянии систем и оборудования, о критических узлах в них. Персонал должен ясно представлять себе пределы своих допустимых действий.

Осознание опасности и необходимость постоянного непредвзятого анализа состояния и качества обслуживаемых систем и оборудования, процесс управления «человеческим фактором» и его качеством, который может предотвратить отказы, аварии и катастрофы в технике, — залог безопасной эксплуатации.

Проблема контроля или наблюдения за человеком определяется тем, что человек, включенный в работу системы управления, является одним из звеньев общего контура такой системы. Это означает, что эффективность и надежность целеустремленного функционирования любой системы управления при участии человека зависят от того, насколько безошибочно в конкретных сформированных условиях он сможет выполнять возложенные на него функции оператора. При этом необходимо знать допустимую длительность обеспечения оператором достаточно надежного управления, динамику надежности в процессе функциональной дея-

тельности, условия среды, приводящие к снижению безопасности. Таким образом, управляемость, наблюдение, надежность и стойкость в эксплуатации представляют целостную структуру вопросов, в которых звено «человек» является наиболее уязвимым.

Обеспечение надежности функционирования человека-оператора остается центральной проблемой инженерной психологии, и все в большей мере ее решения приводят к осуществлению наблюдений за состоянием человека не по среднестатистическим нормам оценки, а по индивидуальной норме, установкам зоны функционального оптимума, в пределах которой обеспечивается безаварийная работа. Активное решение этой проблемы началось в 70-х годах XX столетия, однако поныне остается открытым ряд вопросов: оценка индивидуальной склонности к пребыванию в условиях профессионального влияния, степень готовности человека к профессиональной деятельности, оценка достаточной работоспособности и степени готовности к выполнению работы в конкретно сформированных условиях.

Естественный путь решения этих вопросов привел к развитию высокоточных психофизиологических методов контроля над работой разных функциональных систем организма. Однако увеличение числа контролируемых функций не позволило решить проблему и не дало окончательных результатов по наблюдению за состоянием человека, более того, существенно осложнило его деятельность из-за использования большого числа датчиков и тестов.

Одним из наиболее перспективных направлений в решении этой проблемы является разработка теории индивидуальной нормы в оценке состояния человека. Поэтому действующее состояние человека должно определяться не по общепринятым среднестатистическим критериям, а по установлению степени удаленности от них индивидуальной нормы.

Согласно современным представлениям, в формировании ментальности человека, т.е. в формировании умения грамотно оценивать ситуацию на всех этапах обслуживания оборудования АЭС, основную роль играют сформировавшиеся у персонала приоритеты. Для грамотной оценки проблемной ситуации, осознания связей между происходящими событиями необходимо учитывать информацион-

ные способности человеческого мозга, которые не безграничны.

Для оценки приоритетов существуют различные методы, например метод анализа иерархий [6]. Обслуживающий персонал какого-нибудь конкретного оборудования на АЭС сам составляет перечень критических элементов, которые, по его мнению, в первую очередь определяют безопасность работы этого оборудования. Делают это они, используя свой опыт, знания, даже интуицию. То есть они сами устанавливают приоритеты этих элементов. Их суждения используют как ответы на структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с основной задачей (оптимизацией и совершенствованием системы обслуживания). Они трансформируются алгебраическими преобразованиями в количественные показатели согласованности и уверенности. И если эти значения попадают в определенный интервал, то считают, что этот человек компетентен и готов к управлению и обслуживанию рассматриваемого оборудования.

Затем выставленные приоритеты критических элементов сравниваются с подобными характеристиками в ВАБ и официальных документах АЭС. Если максимальные погрешности между этими величинами не больше допустимого значения, зависящего только от числа выделенных критических элементов, то можно утверждать, что результаты ВАБ «верифицированы», а «человеческий фактор» осознает качество элементов и готов управлять процессом повышения качества их обслуживания. То есть модельные представления ВАБ совпадают с пониманием проблемы безопасности персоналом. Согласно этой модели, «управляемый размер» выделенных критических элементов в какой-либо системе АЭС может меняться в пределах 5—9 событий.

1. Подобный мониторинг ментальности «человеческого фактора», использующий описанный выше алгоритм, является существенным в повышении эффективности технического обслуживания любых технологических систем, а следовательно, и в обеспечении их надежности. Необходимо только понимать границы возможного применения этого критерия, т.е. что при разработке современных технологий технического обслуживания и ремонта оборудования АЭС желательно использовать систем-

ный подход и вероятностные методы. Но нельзя забывать о реальных возможностях, необходимо постоянно анализировать несоответствия реальных результатов и модельных предложений, которые накопились за последние годы в атомной энергетике, постоянно искать новые решения. Однако такой критический подход к общепринятым приемам ВАБ как основному направлению развития надежности технических систем встречает достаточно сильное противостояние. Возможны обвинения в некомпетентности, непонимании теории вероятности, отсталости и так далее. Поэтому может оказаться, что сами требования к обоснованию безопасности и надежности систем АЭС становятся избыточными.

Выводы

Оценка факторов, влияющих на надежность работы электрооборудования АЭС, должна вестись в системном контексте. Системность отличается от прочих всеобщих свойств вещей тем, что она выражает интегральные свойства явлений и их множества. Одним из определяющих элементов этой системы является учет и совершенствование «человеческого фактора». Современный этап развития системного подхода связан с пониманием недостаточности использования математического аппарата и необходимости привлечения неформальных суждений человека.

2. Большое значение в обеспечении работы персонала имеет существующая система его профессиональной подготовки. Согласно статистическим данным, аварийные остановки блоков АЭС в 30% случаев происходят из-за ошибок персонала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевченко В. В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине // Энергетика та електрифікація. 2007. № 7 (287). С. 11—16.
2. Шевченко В. В. Энергосбережение в энергосистемах: анализ, проблемы, перспективы // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, вип. 3/2009 (56), частина I. С. 161—166.
3. Кузьмин В. В. Энергетика Украины в третьем тысячелетии — пути преодоления кризиса и задачи научных исследований // Региональный европейский форум WEC «Киев-2000», доклады. Киев, 2000. С. 135—140.
4. Янукович В. За создание в Украине Международного центра по исследованию техногенных рисков. itunes, Европа, Новости. Окружающая среда. 22.09.2011.
5. Демешко Б. Ю., Ницулия М. С. Статистика ускоренных испытаний и ее применение в теории надежности, технике и медицине // Научная сессия НИЯУ МИФИ — 2011. Том I. С. 225.
6. Сааги Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993.

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ЭЛЕКТРИКА". 2012. № 3

Ермоленко П. С. Краткосрочное прогнозирование расхода электрической энергии нефтедобывающего производства

Рассматривается вопрос планирования электропотребления в нефтегазодобывающем производстве.

Ключевые слова: прогнозирование электропотребления, технологии Data Mining, линейная регрессия, нейронная сеть.

Алябьев В. Н., Бирюлин В. И., Гайдаш Н. М., Хорошилов Н. В., Ларин О. М., Горлов А. Н. Качество электроэнергии при регулировании напряжения на светодиодных светильниках

Приведены экспериментальные исследования светодиодных светильников, выполненные сотрудниками кафедры «Электроснабжение» Юго-Западного государственного университета в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 годы.

Ключевые слова: светильник, электрическая энергия, светодиод, источник света, напряжение, световой поток

Бирюлин В. И., Хорошилов Н. В., Ларин О. М., Алябьев В. И., Горлов А. Н., Любомир Ванков Димитров. Проблемы и перспективы использования возобновляемых источников энергии для выработки энергии

Рассматривается использование возобновляемых источников энергии для выработки тепловой энергии. Данная работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» (мероприятие 1.9 — I очередь) по теме: «Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и созданию научно-технического задела по приоритетному направлению «Энергетика и энергосбережение» с участием научных и исследовательских организаций стран Европейского Союза».

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергоресурсы, ветроэнергетика, тепловая энергия, энергосбережение.

Харченко Ю. В. Об исправлении ошибок в требованиях стандарта МЭК 60364-4-44 к системе ТТ переменного тока с несколькими источниками питания

В статье приведен анализ исправленных требований стандарта МЭК 60364-4-44:2007 к системе ТТ переменного тока с несколькими источниками питания.

Ключевые слова: тип заземления системы, система распределения электроэнергии, низковольтная электрическая система, низковольтная электрическая установка, переменный ток.

Хошмухамедов И. М., Косарева-Володько О. В. Выбор скоростных режимов работы главных электроприводов экскаватора-драглайна

Статья посвящена снижению капитальных затрат при эксплуатации экскаватора-драглайна путем выбора рациональных скоростных режимов работы основных приводов экскаватора.

Ключевые слова: экскаватор, драглайн, эксплуатация драглайна, привод экскаватора, энергозатраты.

Киреев К. В. Анализ устойчивости электродуговой системы постоянного тока с шунтированной дугой

Статья посвящена исследованию устойчивости горения шунтированной сильнотоковой дуги отключения.

Ключевые слова: устойчивость, ток, электрическая дуга, сопротвление, бифуркация, коммутация.

Миных В. И., Полякова Н. В. Основы численного анализа фазовых соотношений электромагнитных величин в турбогенераторе

Представлена система направлений токов в обмотках турбогенератора, которая позволяет получать на основе численных расчетов магнитных полей согласованные фазовые временные и пространственные соотношения совокупности электромагнитных величин, характеризующих его работу.

Ключевые слова: турбогенератор, магнитное поле, численные расчеты, электромагнитные величины, фазовые соотношения.

Воропаева О. Д. Налоговый учет расходов на технологическое присоединение

Излагаются методические подходы к учету расходов предприятий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, особенности отражения названных затрат в целях налогообложения.

Ключевые слова: налоговый учет, технологическое присоединение, реконструируемые энергопринимающие устройства, объекты электросетевого хозяйства, плата за технологическое присоединение, расходы отчетного периода, налоговая база.

Кузьмин В. В., Шевченко В. В. Роль человеческого фактора в обеспечении надежности работы АЭС в Украине

Для обеспечения надежной работы АЭС необходимо принимать меры по обеспечению надежности каждого технологического объекта станции, устранению возможных причин отказов, сопутствующих им факторов, в том числе человеческого фактора. Требуется разработка современной технологии оптимизации обслуживания оборудования АЭС с учетом основных критериев безопасности.

Ключевые слова: АЭС, надежность, технологический объект, человеческий фактор.

Симаков А. Н., Яткин Д. В. Дистанционно-интегрированный учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисциплин — основа адаптивно-функциональной среды учебного интернет-ресурса

Статья посвящена концептуальному подходу к организации движения данных в дистанционных учебно-методических комплексах учебного интернет-ресурса. Комплекс состоит из трех компонентов и трех типов подсистем.

Ключевые слова: дистанционное обучение, учебный интернет-ресурс, модульная модель, адаптивно-функциональная среда.

Уважаемые авторы!

Редакция напоминает, что теперь для публикации в нашем журнале каждый автор (авторы) в обязательном порядке должен приложить к статье краткую аннотацию и список ключевых слов на русском и английском языках.

ООО "Наука и технологии"

Учредитель журнала ООО "Наука и технологии"

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-3347 от 09.08.2000 г.

Редактор Трофимова Н. К.

Оригинал-макет и электронная версия изготовлены в ООО "Сид".

Сдано в набор 21.12.2011. Подписано в печать 08.02.2012.

Формат 60 × 88 1/8. Печать цифровая. Усл. печ. л. 5,88. Уч. изд. л. 6,49. Тираж 200 экз.

Отпечатано в ООО "Сид"

На русском: [Кузьмин В.В., Шевченко В.В. Роль человеческого фактора в обеспечении надежности работы АЭС в Украине // Электрика (ISSN 1684-2472), № 3. - Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2012. - С. 38-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536815>]

Для надежной работы АЭС необходимо принимать меры по обеспечению надежности каждого технологического объекта станции, устранению возможных причин отказов, сопутствующих им факторов, и, в том числе, человеческого фактора. Необходима выработка современной технологии оптимизации обслуживания оборудования АЭС с учетом основных критериев безопасности.

Ключевые слова: атомная энергетика, АЭС, планово-предупредительные ремонты, МАГАТЭ, электрооборудование, человеческий фактор.

На сайте издательства:

http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=1618

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24713>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24713/1/Elektrika_2012_3_Kuzmin_Rol.PDF

РИНЦ (elibrary.ru):

<https://elibrary.ru/contents.asp?id=33730871&selid=17529331>

<https://elibrary.ru/item.asp?id=17529331>

Українською: [Кузьмін В.В., Шевченко В.В. Роль людського фактора в забезпеченні надійності роботи АЕС в Україні (рос.) // Електрика (ISSN 1684-2472), № 3. - Російська Федерація, Москва: ТОВ "Наука і технології", 2012. - С. 38-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536815>]

Для надійної роботи АЕС необхідно приймати по забезпеченню підвищення надійності кожного технологічного об'єкту станції, усуненню можливих причин відмов, супутніх чинників, і, зокрема, людського чинника. Необхідне вироблення сучасної технології оптимізації технічного обслуговування устаткування АЕС з урахуванням основних критеріїв безпеки.

Ключові слова: атомна енергетика, АЕС, планово-попереджувальні ремонти, МАГАТЭ, електрообладнання, людський фактор.

In English: [Kuzmin V.V., Shevchenko Valentina V. (2012) The role of the human factor in ensuring the reliability of nuclear power plants in Ukraine (rus.) / Elektrika (ISSN 1684-2472), 3, pp. 38-43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536815>]

For reliable operation of NPPs, it is necessary to take measures to ensure the reliability of each technological object of the plant, to eliminate the possible causes of failures, factors accompanying them, including the human factor. It is necessary to develop a modern technology for optimizing the maintenance of NPP equipment, taking into account the main safety criteria.

Key words: nuclear power, NPP, scheduled preventive maintenance, IAEA, electrical equipment, human factor.

УДК 519.248

В.В. КУЗЬМИН д.т.н., проф., профессор УИПА, г. Харьков
В.В. ШЕВЧЕНКО, к.т.н., доц., доцент НТУ «ХПИ», г. Харьков

Для надійної роботи АЕС необхідно приймати по забезпеченню підвищення надійності кожного технологічного об'єкту станції, усуненню можливих причин відмов, супутніх чинників, і, зокрема, людського чинника. Необхідне вироблення сучасної технології оптимізації технічного обслуговування устаткування АЕС з урахуванням основних критеріїв безпеки.

Для надежной работы АЭС необходимо принимать меры по обеспечению надежности каждого технологического объекта станции, устранению возможных причин отказов, сопутствующих им факторов, и, в том числе, человеческого фактора. Необходима выработка современной технологии оптимизации обслуживания оборудования АЭС с учетом основных критериев безопасности.

Введение. Атомная энергетика остается основополагающей в мировых энергогенерирующих системах. Средние показатели по мировым энергосистемам следующие: электростанции, которые работают на нефти – 38 %, на природном газе – 20 %, на угле – 27 %, что составляет 85 % от общей выработки электроэнергии. Остальные 15 % приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии. Общая установленная мощность электрогенераторов Украины, по различным источникам, оценивается в 52900 МВт (по данным украинских статистических управлений) или в 48000 МВт (по данным Европейского Банка Реконструкции и Развития). Общая мощность 15 существующих энергетических блоков на 4 АЭС Украины составляет 13800 МВт, [1]. Они вырабатывают до половины электроэнергии в Украине.

С учетом трагических событий в Японии, произошедших весной 2011 года, все мировое сообщество рассматривает вопрос целесообразности строительства АЭС с позиции надежности и безопасности АЭС. И все-таки стратегия развития атомной энергетики Украины, России, Китая и других стран в первой половине XXI века предусматривает существенный рост доли АЭС в балансе их электроэнергетики с увеличением производства электроэнергии на них к 2020 году более

чем в 2 раза. Анализ литературных источников, [2,3], позволяет сделать вывод, что указанная задача будет решаться поэтапно, путем повышения единичной мощности установленного оборудования, продления срока службы АЭС первого поколения, достройки энергоблоков АЭС высокой степени готовности, а также путем создания и ввода в строй АЭС нового поколения с высокими показателями уровня безопасности и экономичности.

Причем сегодня в Украине уже стоит вопрос не только о достаточной степени безопасности АЭС, но и о самой технической возможности их эксплуатации, т.к. установленное оборудование практически отработало свой расчетный ресурс. В настоящее время АЭС требуют безотлагательной и существенной модернизации. По инженерно-экономическим оценкам, модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 миллионов долларов. Начаты единичные работы по ремонту и модернизации отдельных блоков. Но это не решает проблем атомной энергетики в целом.

Результаты исследований. В сентябре 2011 г. президент Украины В.Янукович на заседании по вопросам ядерной безопасности (66 Сессия ООН, Нью-Йорк, США) начал свое выступление с того, что сообщил о присоединении Украины к инициативе проводить стресстесты (проверка на надежность в экстремальных условиях) на АЭС. Президент призвал создать в Украине международный центр по исследованию рисков использования ядерной энергии, учитывая, что в стране есть опыт ликвидации последствий аварий на пострадавших территориях, а также к совершенствованию механизмов обмена информацией и повышению стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), [4].

Безопасность атомной энергетики вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества после того, как в результате разрушительного землетрясения в Японии 11 марта 2011 г. и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции был выявлен ряд утечек радиоактивных веществ, что заставило власти эвакуировать людей из окрестностей АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, в продуктах.

На эту ситуацию последовала следующая реакция:

1) Генсек ООН Пан Ги Муна отметил: «Укрепление ядерной безопасности требует также усиления возможностей соответствующих

организаций. В частности, МАГАТЭ призвано сыграть в этом центральную роль. Также необходима организация защиты ядерных объектов от возможных «преднамеренных» атак».

2) Глава МАГАТЭ Юкия Аmano в своих выступлениях отмечает, что управляемые ими компании должны срочно повысить надежность ядерных объектов, что МАГАТЭ будет играть руководящую роль в усилении контроля по выполнению стандартов безопасности АЭС по всему миру. Руководство Евросоюза потребовало у компаний, эксплуатирующих ядерные объекты, провести стресс-тесты с учетом серьезных природных катаклизмов.

3) Япония намерена добиться самого высокого в мире уровня надежности атомных электростанций с учетом последствий аварии на АЭС в Фукусиме, заявил японский премьер-министр Ёсихико Нода. Сделаны «первые шаги»: помимо принятых после аварии экстренных мер, в Японии уже работает план, по которому национальное управление по атомной энергетике выведено из подчинения министерства экономики, торговли и промышленности, чтобы избежать коммерциализации отрасли и сделать централизованным контроль ее безопасности экстренным мерам в Японии. (Однако следует отметить, что параллельно Япония использует все свои передовые технологии для разработки возобновляемых источников энергии).

4) Во Франции на 58 блоках АЭС вырабатывается около 80% энергии. Поэтому вопросы безопасности требуют особого внимания. Французская энергетическая компания EDF, которая эксплуатирует французские АЭС, летом 2011 провела стресс - тесты на атомных электростанциях и по результатам удостоверилась в их надежности, что гарантирует их безопасность. В сентябре 2011 г. на интернет-сайте Управления по ядерной безопасности Франции были опубликованы доклады об уровне безопасности 80 французских ядерных объектов после проверок, которые были проведены после аварии на японской АЭС "Фукусима-1", на предприятиях EDF, ядерной корпорации Areva и других компаний. Компания EDF сообщила: «В том, что касается предупредительных мер по защите объектов от землетрясений и наводнений, нынешний уровень надежности представляет достаточный запас". При этом компания предлагает предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы избежать японского сценария: установить автономные насосы, чтобы защитить источник охлаждения, поставить электрогенераторы для питания каждого предприятия и создать "Ядерные силы быстрого реагирования" 24-часовой готовности.

5) Между тем после аварии на "Фукусиме" Германия и Швейцария готовятся закрыть свои АЭС, несколько других стран отказываются от строительства новых реакторов, но стараются растянуть срок службы уже существующих.

6) В то же время Россия решила продлить срок службы до 45 лет атомных реакторов из поколения, к которому принадлежал 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Среди этих реакторов - 11 энергоблоков типа чернобыльского. Ранее советские конструкторы-атомщики полагали, что эксплуатацию таких реакторов следует прекращать через 30 лет. 4 из 11 реакторов советской модели РБМК находятся менее чем в 50 милях от Петербурга, еще 3 - около Смоленска, остальные 4 - в окрестностях Курска и продолжают эксплуатироваться, так как не только производят электроэнергию, но и обеспечивают паровое отопление в Санкт-Петербурге, Курске и Смоленске.

В реакторах РБМК не предусмотрена железобетонная защитная камера, которая в случае аварии могла бы сдерживать выбросы радиации. В Чернобыле из-за отсутствия защитной камеры зона радиационного заражения распространилась на сотни миль. Правда в литературных источниках указывается, что стареющие реакторы подверглись модификации и теперь отвечают российским и международным нормам безопасности. В разных странах установлены разные нормы продления срока эксплуатации АЭС. Например, в США, продлен срок эксплуатации двух третей установленных реакторов, первоначально составлявший 40 лет, еще на 20 лет. Но эксперты единодушны в том, что срок эксплуатации можно продлевать только в том случае, если реактор удачно сконструирован и правильно обслуживается.

Таким образом, к первоочередным задачам настоящего этапа повышения надежности АЭС Украины следует отнести вопросы внедрения современной программы диагностики, реабилитации и реконструкции действующего электрооборудования с целью продления его срока службы на основании проведения исследований его состояния в соответствии с требованиями мировых стандартов. В частности, необходимо создание программы оценки состояния электрооборудования, которое уже выработало или находится на грани полной выработки своего производственного ресурса. Существующая в настоящее время политика ремонта отказавших элементов давно устарела и, с учетом значительного износа электрооборудования электростанций Украины, нерентабельна и не может быть использована в дальнейшем, [5]. Борьба за контроль над энергетическим рынком Украины имеет целый набор национальных особенностей, отражающихся на инвестиционном

климате отрасли в целом. Одна из основных проблем — непредсказуемая политика регулирующих органов

Оценка безопасности ядерных технологий для АЭС является основным вопросом во всех странах, особенно в Украине, где последствия Чернобыльской аварии до сих пор являются определяющими в формировании отношения к вопросу оценки возможности использования энергии атома для получения электроэнергии. Необходимо внедрение современных методов оценки надежности, обеспечения надежности технических систем. Перспективна оценка с помощью математизации анализа безопасности на основе теории вероятности, в том числе вероятностного анализа безопасности (ВАБ). В него входят:

- анализ аварийных последовательностей и разработка "деревьев" событий;

- анализ системы и разработка "деревьев" отказов;
- формирование базы данных;
- оценка надежности систем с учетом отказов по общей причине;
- разработка интегральной модели риска энергоблока и т.п.
- анализ ошибок персонала;

В сообществе технологически развитых стран действуют Международные стандарты ИСО 9000, которые направлены на построение системы качества, где может быть описана деятельность, связанная с проектированием, разработкой, производством и эксплуатацией объектов техники. Качество техники определяет ее надежность и безопасность. Но безопасность любого объекта, прежде всего, определяется управляющим им человеком.

Рекомендации ИСО и ВАБ являются основой для организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования АЭС, т.е. управления ресурсами АЭС, как для продления срока их службы, так и для снижения стоимости электроэнергии. В структуре МАГАТЭ предусмотрена техническая рабочая группа по управлению ресурсами атомных станций, которая занимается исследованием механизмов старения электрооборудования, а также обслуживанием, экономическими аспектами и человеческим фактором в подходе к управлению ресурсами. Основными задачами деятельности этой группы, в определении безопасности АЭС, является выработка современных технологий оптимизации технического обслуживания, ремонта оборудования АЭС, и очень большая роль в их работе отводится "человеческому фактору".

«Человеческий фактор» важен на всех этапах создания АЭС с точки зрения обеспечения безопасности: при проектировании, изготовлении, испытаниях, - но наиболее важен он на этапе эксплуатации.

Во-первых, если допущена ошибка конструктором, то на последующих стадиях (на стадии ОКР, технологических проработок, создания и испытаний) эти ошибки устраняются. Но если ошибка проявилась на этапе эксплуатации, то человек остается один на один с проблемой, к которой добавляются проблемы «старения» оборудования. Невозможно устранить при эксплуатации ошибки технолога, неправильно выбранные материалы, ошибки в расчетах, которые проявились в процессе эксплуатации. С ними надо жить, работать, обеспечивать нормальную, надежную работу оборудования. Максимально, что они могут сделать, это во время планово-предупредительных ремонтов (ППР) проводить дополнительные работы, испытания, ремонты. Внедрять инновации с целью уменьшения интервалов между ППР.

Но здесь появляется вторая проблема, экономическая. При эксплуатации оборудования желательно иметь высокие экономические показатели, например, коэффициент использования установленной мощности, сокращение ремонтных материалов, т.е. желательно увеличивать сроки между ППР, может быть даже в ущерб безопасности.

Третья причина заключается в том, что основной обслуживающий персонал – мужчины, у которых ради экономической выгоды может быть снижено чувство самосохранения, развитие своеобразной «смелости», потеря границы допустимого риска, что может привести к авариям, типа Чернобыльской катастрофы.

Т.о. считать, что на этапе эксплуатации, обслуживания систем и оборудования АЭС понимание персоналом требований безопасности и отсутствия риска преждевременно. Этот процесс должен быть управляемым, должен быть подкреплен не только и не столько ВАБ, сколько качеством ментальности "человеческого фактора". В этой связи в технологии их обслуживания и ремонта, разрабатываемых МАГАТЭ, особое внимание стало уделяться идентификации результатов ВАБ и суждений персонала АЭС о качестве и состоянии систем и оборудования, о критических узлах в них. Персонал должен ясно представлять себе пределы своих допустимых действий.

Осознание опасности и необходимость постоянного, непредвзятого анализа состояния и качества обслуживаемых систем и оборудования - процесс управления "человеческим фактором" и его качеством, который может предотвратить отказы, аварии и катастрофы в технике, являясь залогом ее безопасной эксплуатации.

Проблема контроля или наблюдения за человеком определяется тем, что человек, включенный в работу системы управления, является одним из звеньев общего контура такой системы. Это означает, что

эффективность и надежность целеустремленного функционирования любой системы управления при участии человека зависит от того, насколько безошибочно в конкретно сформированных условиях он сможет выполнять возложенные на него функции оператора. При этом необходимо знать допустимую длительность обеспечения оператором достаточно надежного управления, динамику надежности в процессе функциональной деятельности, какие условия среды приводят к ее снижению. Таким образом, управляемость, наблюдение, надежность и стойкость в эксплуатации представляют целостную структуру вопросов, в которых звено «человек» является наиболее уязвимым.

Обеспечение надежности функционирования человека - оператора остается центральной проблемой инженерной психологии и, все в большей мере, ее решения приводят к осуществлению наблюдений за состоянием человека не по среднестатистическим нормам оценки, а по индивидуальной норме, установкам зоны функционального оптимума, в пределах которой обеспечивается безаварийная работа. Активное решение этой проблемы началось в 70-х годах XX столетия, однако поныне остается открытым целый ряд вопросов: оценка индивидуальной склонности к пребыванию в условиях профессионального влияния, степень готовности человека к профессиональной деятельности, оценка достаточной работоспособности и степени готовности к выполнению работы в конкретно сформированных условиях.

Естественный путь решения этих вопросов привел к развитию высокоточных психофизиологических методов контроля за работой разных функциональных систем организма. Однако увеличение числа контролируемых функций не привело к решению проблемы и не дало окончательных результатов по наблюдению за состоянием человека, более того, существенно осложнило его деятельность из-за использования большого числа датчиков и тестов.

Одним из наиболее перспективных направлений в решении этой проблемы является разработка теории индивидуальной нормы в оценке состояния человека. Поэтому действующее состояние человека должно определяться не по общепринятым среднестатистическим критериям, а по установлению степени удаленности индивидуальной нормы от нее.

Согласно современным представлениям, в формировании ментальности человека, т.е. в формировании умения грамотно оценивать ситуацию на всех этапах обслуживания оборудования АЭС, основную роль играют сформировавшиеся у персонала приоритеты. Для грамотной оценки проблемной ситуации, осознания связей между событиями

необходимо учитывать информационные способности человеческого мозга, которые не безграничны.

Для оценки приоритетов существуют различные методы, например, метод анализа иерархий, [6]. Обслуживающий персонал какого-нибудь конкретного оборудования на АЭС сам составляет перечень критических элементов, которые, по его мнению, в первую очередь определяют безопасность работы этого оборудования. Делают это они, используя свой опыт, знания, даже интуицию. Т.е. сами устанавливают приоритеты этих элементов. Их суждения используют, как ответы на структурно организованный набор вопросов, каждый из которых логически связан с основной задачей (оптимизацией и совершенствованием системы обслуживания). Они трансформируются алгебраическими преобразованиями в количественные показатели согласованности и уверенности. И если эти значения попадают в определенный интервал, то считают, что этот человек компетентен и готов к управлению и обслуживанию рассматриваемого оборудования.

Затем выставленные приоритеты критических элементов сравниваются с подобными характеристиками в ВАБ-е и официальных документах АЭС. Если максимальные погрешности между этими величинами не больше допустимого значения, зависящего только от числа выделенных критических элементов, то можно утверждать, что результаты ВАБ "верифицированы", а "человеческий фактор" осознает качество элементов и готов управлять процессом повышения качества их обслуживания. Т.е. модельные представления ВАБ совпадают с пониманием проблемы безопасности персоналом. Согласно этой модели, "управляемый размер" выделенных критических элементов в какой-либо системе АЭС может меняться в пределах 5 - 9 событий.

Подобный мониторинг ментальности "человеческого фактора", использующий описанный выше алгоритм, является существенным в повышении эффективности технического обслуживания любых технологических систем, а, следовательно, и в обеспечении их надежности. Необходимо только понимать границы возможного использования этого критерия, т.е. что при разработке современных технологий технического обслуживания и ремонта оборудования АЭС желательно использовать системный подход и вероятностные методы. Но нельзя забывать о реальных возможностях, необходимо постоянно анализировать несоответствия реальных результатов и модельных предложений, которые накопились за последние годы в атомной энергетике, постоянно искать новые решения. Однако, такой критический подход к общепринятым приемам ВАБ, как основному направлению развития

надежности технических систем, встречается достаточно сильно противостояние. Возможны обвинения в некомпетентности, непонимании теории вероятности, отсталости и т.д. Поэтому может оказаться, что сами требования к обоснованию безопасности и надежности систем АЭС становятся избыточными.

Выводы. Оценка факторов, влияющих на надежность работы электрооборудования АЭС, должна вестись в системном контексте. Системность отличается от прочих всеобщих свойств вещей тем, что она выражает интегральные свойства явлений и их множества. Одним из определяющих элементов этой системы является учет и совершенствование «человеческого фактора». Современный этап развития системного подхода связан с пониманием недостаточности использования математического аппарата и необходимости привлечения неформальных суждений человека.

Большое значение в обеспечении работы персонала имеет существующая система его профессиональной подготовки. Согласно статистическим данным, аварийные остановы блоков АЭС в 30 % случаев происходят из-за ошибок персонала.

Литература

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине. //Енергетика та електрифікація. № 7(287), 2007, с. 11 – 16.

2. Шевченко В.В. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы. //Вісник КДПУ ім. М. Остроградського, вип. 3/2009 (56), частина 1. – Стор. 161-166.

3. Кузьмин В.В. Энергетика Украины в третьем тысячелетии – пути преодоления кризиса и задачи научных исследований. // Региональный европейский форум WEC "Киев-2000", доклады, Киев, 2000, с. 135-140.

4. Янукович В. За создание в Украине Международного центра по исследованию техногенных рисков. - Itunes, Европа, Новости, Окружающая среда, - 22.09.2011.

5. Лемешко Б.Ю., Никулин М.С. Статистика ускоренных испытаний и ее применение в теории надежности, технике и медицине. // Научная сессия НИЯУ МИФИ- 2011. Том 1, с. 225.

6. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993